

РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

АНДРЕЕВА Татьяна

*доктор экономических наук, доцент,
Международный Независимый Университет Молдовы
andreevatatiana72@mail.ru*

Аннотация. Рассматривая существующие проблемы и перспективы экономической интеграции, важными составляющими являются рискообразующие факторы, которые влияют на риски, а также сам уровень риска в условиях обеспечения экономической безопасности. Уровень риска зависит от множества факторов, как связанных с деятельностью компании, так и не зависящих от нее. Рискообразующие факторы воздействуют на конкретные риски как избирательно, так и способны оказывать комплексное влияние на целые группы рисков. Наличие рискообразующих факторов интегрального воздействия требует разработки методологии комплексного исследования рисков, что позволит избежать многих проблем и использовать перспективы интеграционного процесса.

Любая деятельность в условиях неопределенности характеризуется соответствующими этой деятельности видами рисков. Многогранность понятия риска обусловлена разнообразием факторов, имеющих специфические черты неопределенности, которые принимают форму рискообразующих факторов.

Ключевые слова: исследование риска, рискообразующие факторы, комплексный подход к исследованию рисков, классификация факторов риска, экономическая безопасность.

RISK-CREATING FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

ANDREEVA Tatiana

*PhD in Economics, Associate Professor
Free International University of Moldova
andreevatatiana72@mail.ru*

***Abstract.** Considering the existing problems and prospects of economic integration, the important components are risk-generating factors that affect risks, as well as the level of risk in conditions of ensuring economic security. The level of risk depends on many factors, both related to the company's activities and not depending on it. Risk-forming factors affect specific risks both selectively and can have a comprehensive impact on entire risk groups. The presence of risk-forming factors of integral impact requires the development of a methodology for a comprehensive study of risks, which will avoid many problems and use the prospects of the integration process.*

Any activity in conditions of uncertainty is characterized by the types of risks corresponding to this activity. The versatility of the concept of risk is due to a variety of factors having specific features of uncertainty, which take the form of risk-forming factors.

***Key words:** risk research, risk-forming factors, an integrated approach to risk research, classification of risk factors, economic security.*

Введение. В контексте обеспечения экономической безопасности в условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении непредсказуемых ситуаций в процессе осуществления интеграционных процессов, хозяйственная, производственная и коммерческая деятельность невозможна без рисков. Однако и отсутствие *риска*, т.е. опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта предпринимательской деятельности последствий его действий, в конечном счете, вредит экономике, подрывает ее динамичность и эффективность. Нормальный ход экономического развития в современных условиях хозяйствования требует достаточно полной и разнообразной «рисковой стратификации», которая обеспечивает каждому субъекту возможность экономической безопасности. Существование риска и неизбежные изменения его степени выступают постоянным и сильнодействующим фактором развития мировой экономики и международных экономических отношений.

Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов, стратегий и целей, причем, важно также учитывать так называемые рискообразующие факторы, которые способствуют возникновению разных видов риска.

Основной текст. В связи с возникновением в последние годы новых видов риска необходимо вывести понятие рискообразующих факторов, остающихся без внимания со стороны многих исследователей. Следует отметить, что всякая деятельность в условиях неопределенности характеризуется соответствующими этой деятельности видами рисков. Существующие риски разнообразны и могут быть разделены на множество категорий. Многогранность понятия риска обусловлена разнообразием

факторов, характеризующих как особенности конкретного вида деятельности, так и специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. Соответственно, рискообразующие факторы – это сущность процессов или явлений, способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющих его характер [1, с.60].

Существует множество исследований, посвященных проблеме управления рисками, где внимание в основном уделяется формированию групп рискообразующих факторов, оказывающих воздействие на конкретные виды рисков. Причем основные усилия исследователей направлены на уточнение списка рискообразующих факторов для конкретных видов риска, а также на разработку методик оценки влияния этих факторов на динамику соответствующих рисков. В основном авторы рекомендуют при анализе факторов выявлять те из них, которые воздействуют на конкретный вид риска [1, с.66].

Количество учитываемых рискообразующих факторов достаточно велико. Как следствие, их классификация несоизмеримо сложнее классификации рисков. Так, разработчики системы управления рисками "Mark To Future" компании Algorithmics приводят таблицу, демонстрирующую соотношение отдельных групп рисков и воздействующих на них факторов. Согласно этой таблице, рыночные риски являются производными от 50 до 1000 факторов риска, на кредитные риски оказывают воздействие от 50 до 200 рискообразующих факторов, 20 – 500 факторов риска влияют на риски управления активами компании [11].

Отдельной проблемой является недостаточная активность национальной экономической теории и практики по разработке рекомендаций для анализа отдельных видов рисков и их внедрению в деятельность экономических служб компаний и предприятий.

Основные принципы классификации рискообразующих факторов.

Исходя из определения риска, все рискообразующие факторы можно разделить на 2 группы:

1. *Внутренние факторы*, возникающие в процессе деятельности предприятия;
2. *Внешние факторы*, существующие вне компании.

К внутренним факторам следует отнести все те действия, процессы и предметы, причиной которых является деятельность компании, как в сфере управления, так и в сфере обращения и производства (основная, вспомогательная и обеспечивающая деятельность).

В группу внутренних факторов обычно включают планомерность, целенаправленность и научный подход в деятельности руководства и соответствующих служб компании по разработке эффективной стратегии развития предприятия, оценочные характеристики надежности функционирования технической системы в компании, уровень образования персонала и пр.

К категории внешних факторов риска относят политические, научно-технические, социально-экономические и экологические факторы (следует отметить, что указанная трактовка факторов носит макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами являются торги на валютных биржах, поведение конкурентов, развитие НТП и пр.

Кроме того, представляется возможным классифицировать факторы риска по степени влияния компании на воздействие этих факторов. С этой точки зрения рискообразующие факторы можно условно подразделить на: 1. *объективные факторы* - факторы, на которые предприятие, компания не может оказывать воздействие; 2. *субъективные факторы* - факторы, регулируемые компанией [11].

Рискообразующие факторы и комплексный подход к исследованию рисков. Анализ направлений теоретических исследований в области эффективного управления рисками позволяет сделать вывод о том, что в этих исследованиях уделяется недостаточное внимание ряду проблем, недооценка которых при практическом использовании результатов теоретических исследований может привести к неполной или некорректной оценке влияния тех или иных рискообразующих факторов на соответствующие виды рисков.

Первая проблема заключается в том, что не акцентируется факт наличия целого ряда рискообразующих факторов, оказывающих воздействие, причем иногда взаимоисключающее, на динамику сразу нескольких видов рисков. Так, инфляция существенно влияет на валютные, кредитные и процентные риски в сфере вложений в ценные бумаги. Ухудшение политической ситуации, в свою очередь, ведет к повышению инвестиционных, политических, страновых рисков.

Представляется целесообразным ввести понятие так называемых *нейтивных* (от англ. *native* – присущий) *рискообразующих факторов*, воздействующих только на конкретный вид риска, и *интегральных (обобщенных) рискообразующих факторов*, оказывающих влияние на риски сразу нескольких видов. Причем наличие в группе рискообразующих факторов для конкретного вида риска хотя бы

одного *интегрального фактора* должно являться основанием для обязательного комплексного анализа всех связанных с ним видов рисков. Так, неточно определенный размер обеспечения кредита (один из факторов кредитных рисков) ведет к возникновению риска ликвидности и операционного риска, поскольку использование обеспечения "требует наличия комплексной информационной системы и значительных возможностей для внутреннего контроля"[10].

Вторая проблема состоит в представлении рискообразующих факторов только в качестве факторов прямого воздействия на конкретные виды рисков. Из поля зрения исследователей выпадает возможность *диалектического перехода самого риска в категорию рискообразующего фактора*, что требует разработки представления о рискообразующих факторах как о факторах прямого, так и опосредованного воздействия. Например, такой недостаток проявляется при попытках анализа рыночного и кредитного рисков без учета их взаимовлияния - "общая практика по-прежнему рассматривает рыночный и кредитный риски отдельно... что ведет к неполному отражению риска"[6, с.63]. В связи с этим представляется целесообразным ввести понятие так называемых *рискообразующих факторов первого и второго уровня*, соответствующих факторам прямого и опосредованного воздействия, а также провести исследования по систематизации рискообразующих факторов второго уровня и рисков, на которые эти факторы воздействуют.

Таким образом, в экономической литературе приводятся два базовых подхода к исследованию рисков, подтверждающие наличие описанных выше проблем.

В первом случае прослеживается достаточно сильная тенденция к селективному анализу рисков с рассмотрением воздействия на них всех факторов. Однако при этом комплексное воздействие *интегральных* рискообразующих факторов на целые группы рисков игнорируется, что в значительной степени понижает эффективность формируемых рекомендаций по оптимизации исследуемых рисков [11].

Приверженцы второго подхода пытаются выявлять *интегральные* рискообразующие факторы для конкретных видов рисков, однако не просчитывают обобщенное воздействие таких факторов на группы ассоциируемых с ними рисков.

Назрела настоятельная необходимость внедрения комплексного подхода к исследованию рисков, в основе которого должна лежать идея "рассматривать... риски интегрировано, а не по отдельности, как было ранее"[8].

Интегральные рискообразующие факторы. Большинство рискообразующих факторов являются *нейтивными*, т.е. присущими конкретным рискам и не воздействующими на риски других видов. Примером *нейтивного* фактора является возможное понижение цен на золото, которое оказывает воздействие лишь на рыночные риски и никак не воздействует на организационные и технико-производственные риски.

В то же время существует ряд рискообразующих факторов, одновременно воздействующих на риски нескольких видов, или так называемые *интегральные* (обобщенные) факторы риска. Примером такого *интегрального* рискообразующего фактора является повышение цен на энергоносители, которое оказывает воздействие на рыночные риски, а также влияет на организационные (возможные сбои системы производства) и на кредитные риски (возможное повышение себестоимости продукции ведет к невозможности возврата кредита). Также к *интегральным* рискообразующим факторам необходимо относить динамику курса лея. В случае повышения курса банк, имеющий активы в валюте, понесет убытки, что является следствием рыночного риска. Одновременно банк будет подвержен кредитным рискам, в случае, если он выдал или получил кредит в иностранной валюте.

В свою очередь, *интегральные* (обобщенные) факторы риска по уровню воздействия можно подразделить на *интегральные* рискообразующие факторы *микроэкономического* и *макроэкономического* уровня. Таким образом, к числу *интегральных* рискообразующих факторов *микроэкономического* уровня, воздействующих на деятельность любого экономического субъекта (предприятие, банк, страховая компания и пр.), предлагается относить: - недобросовестность или профессиональные ошибки партнеров (третьих сторон); - недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании; - ошибки программного обеспечения; - противоправные действия сотрудников компании и третьих лиц (хищения, подлоги и т.д.); - ошибки технологического процесса; - уровень менеджмента. К числу *интегральных* рискообразующих факторов *макроэкономического* уровня, предлагается относить: - изменение курса лея по отношению к ведущим мировым валютам; - уровень инфляции; - изменение цен на энергоносители; - изменение ставок налогообложения; - изменение климатических условий [11].

Вывод. Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что на конкретный риск может оказывать воздействие значительное количество рискообразующих факторов. Одни из них являются нейтивными

(уникальными) факторами этого риска, другие – интегральными, которые воздействуют одновременно и на другие риски. Сильна тенденция к рассмотрению интегральных факторов рисков без учета их воздействия на другие риски. С другой стороны, ряд исследователей не вполне обоснованно пытается перенести воздействие нейтивных рискообразующих факторов конкретных рисков на целые группы рисков. Кроме того, практически не рассматривается возможность диалектического перехода самого риска в категорию рискообразующего фактора. Соответственно, комплексный подход к исследованию рисков, т.е. учет воздействия на риски как рискообразующих факторов первого уровня (нейтивных и интегральных), так и факторов второго уровня, позволит повысить эффективность управления рисками.

Список использованной литературы:

1. Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталева Б.Б., Яровенко С.М. Риски в современном бизнесе. М.:Аланс, 1994, 200 с.
2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. - М: Дело и Сервис, 1999. 112 с.
3. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: Инфра-М, 1996. 228 с.
4. Ceske R. Operational Risk: Current Issues and Best Practices. - NetRisk, Garp. July 28, 1999.
5. CorporateMetrics Technical Document. - RiskMetrics Group. April 1999.
6. Dembo Ron S., Aziz Andrew R., Rosen D., Zerbs M. Mark To Future. A Framework for Measuring Risk and Reward. - Algorithmics Publications. May 2000.
7. Greg M. Gupton, Christopher C. Finger, Mickey Bhatia. CreditMetrics – Technical Document. - J.P. Morgan & Co. Incorporated. April 2 1997.
8. H. Felix Kloman. Integrated Risk Assesment. Current Views Of Risk Management. -www.garp.com
9. Levine M., Hoffman D. Enriching the universe of operational risk data getting started on risk profiling. Operational Risk, London, Infroma Business Publishing 2000 pp. 25-40
10. Overview: Credit risk. - <http://risk.ifci.ch>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-riskoobrazuyuschih-faktorov-v-sisteme-upravleniya-riskami>